

BOLETÍN APAR

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ARTE RUPESTRE (APAR)

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE ARTE RUPESTRE (IFRAO)

[HTTP://SITES.GOOGLE.COM/SITE/APARPERU/](http://sites.google.com/site/aparperu/)

Volumen 12, Número 33

Noviembre 2025

12/32

Roca con quilcas en el sitio arqueológico de Checta, uno de los yacimientos con petroglifos más extensos de la costa central del Perú, lamentablemente muy deteriorado por factores antrópicos (ver artículo de Elemilet Lourdes Zegarra Vargas en esta edición, pp. 1799-1803). Fotografía por Gori-Tumi, 2006.

Contenido / Index

Cinco hipótesis sobre las quilcas de Paqare Machay (Lucanas, Ayacucho - Perú): variación formal y acumulación gráfica en un sitio de larga duración / *Five hypotheses on the quilcas of Paqare Machay (Lucanas, Ayacucho, Peru): formal variation and graphic accumulation at a long-term site*

Gori-Tumi Echevarría López, Cristian Jacob & Sachin K. Tiwary. 1765

El chamán-ancestro de Chavín de Huantar: transformación ontológica y mediación cosmológica en la iconografía del lanzón / *The ancestral shaman of Chavín de Huantar: ontological transformation and cosmological mediation in the iconography of El Lanzón*

Manuel A. Rojas Jiménez. 1775

The development process and trends of rock art research methodology from a Chinese perspective / *El proceso de desarrollo y las tendencias en la metodología de investigación rupestre desde una perspectiva china*

Zhang Jiaxin. 1787

La petrografía como herramienta diagnóstica para la conservación de petroglifos: propuesta metodológica aplicada al Sitio Arqueológico de Checta (Lima, Perú) / *Petrography as a diagnostic tool for petroglyph conservation: a methodological proposal applied to the Checta archaeological site (Lima, Peru)*

Elemilet Lourdes Zegarra Vargas. 1799

Índice bibliográfico del Boletín APAR: 2009-2024 / *Bibliographic Index of the Boletín APAR: 2009-2024*

Rubén Urbizagástegui-Alvarado. 1805

El chamán-ancestro de Chavín de Huántar: transformación ontológica y mediación cosmológica en la iconografía del lanzón

MANUEL A. ROJAS JIMÉNEZ

Resumen: Este artículo propone una reinterpretación de la entidad representada en el Lanzón Chavín —monolito central del sitio ceremonial de Chavín de Huántar (ca. 900-500 a.C., Andes norcentrales del Perú)— a través del marco analítico de la arqueología cognitiva, las ontologías comparadas de Descola y el perspectivismo amerindio de Viveiros de Castro. Gran parte de la literatura especializada ha caracterizado al felino antropomorfo como una deidad o ser sobrenatural (Tello, 1960; Rowe, 1972; Burger, 1992), aplicando categorías analíticas que no contemplan las lógicas ontológicas propias de las tradiciones andinas y amazónicas. El presente estudio aplica el Método de Análisis Iconográfico Relacional Amerindio (MAIRA) —desarrollado como alternativa al método iconológico de Panofsky— para identificar, mediante análisis morfológico y relacional, dos categorías analíticas interdependientes: (1) Transformación Ontológica Chamánica y (2) Mediación Cosmológica. La convergencia de estos rasgos, sumada a la condición de huanca (entidad lítica sacralizada) del monolito, configura una unidad ontológica entre imagen y soporte. El estudio concluye que el Lanzón representa un chamán-ancestro en transformación ontológica activa, no una deidad en sentido teológico trascendente. Asimismo, sostiene que Chavín de Huántar operó, no como un centro que manipulaba audiencias crédulas como estrategia de poder —una lectura que mantiene cierta distancia escéptica respecto a la eficacia real de los rituales—, sino como un espacio que facilitaba transformaciones ontológicas chamánicas efectivas dentro del marco cosmológico amerindio. El MAIRA se presenta como herramienta metodológica replicable para el estudio de iconografías producidas bajo ontologías amerindias.

Palabras clave: Chavín; Lanzón; Chamanismo; Ontologías amerindias; Arqueología cognitiva.

Abstract: This article proposes a reinterpretation of the entity represented in the Chavín Lanzón —the central monolith of the ceremonial site of Chavín de Huántar (ca. 900-500 BC, north-central Andes, Peru)— through the analytical framework of cognitive archaeology, Descola's comparative ontologies, and Viveiros de Castro's Amerindian perspectivism. Much of the specialized literature has characterized the anthropomorphic feline as a deity or supernatural being (Tello, 1960; Rowe, 1972; Burger, 1992), applying analytical categories that do not account for the ontological logics inherent to Andean and Amazonian traditions. The present study applies the Amerindian Relational Iconographic Analysis Method (MAIRA, after its Spanish acronym) —developed as an alternative to Panofsky's iconological method— to identify, through morphological and relational analysis, two interdependent analytical categories: (1) Shamanic Ontological Transformation and (2) Cosmological Mediation. The convergence of these features, together with the monolith's condition as a huanca (sacralized lithic entity), configures an ontological unity between image and support. The study concludes that the Lanzón represents a shaman-ancestor in active ontological transformation, not a deity in any theologically transcendent sense. It further argues that Chavín de Huántar functioned not as a center that manipulated credulous audiences as a strategy of power—a reading that maintains a certain skeptical distance regarding the actual efficacy of rituals—but as a space that facilitated effective shamanic ontological transformations within the Amerindian cosmological framework. MAIRA is presented as a replicable methodological tool for the study of iconographies produced under Amerindian ontologies.

Key words: Chavín; Lanzón; Shamanism; Amerindian ontologies; Cognitive archaeology.

Introducción

El Lanzón Chavín es una de las esculturas líticas más significativas del Período Formativo andino (ca. 2000-500 a.C.). Este monolito de granito, de 4,54 metros de altura, se erige en la intersección cruciforme de las galerías más interiores del Templo Antiguo de Chavín de Huántar —un importante centro ceremonial interregional ubicado a 3.185 m.s.n.m. en la región de Conchucos, Departamento de Ancash, Perú (Burger 1992; Rick 2008; Rodríguez 2008)—. La figura de felino antropomorfo incisa en su superficie ha generado continuo debate académico desde sus primeras descripciones en el siglo XIX. Las interpretaciones han oscilado entre una deidad suprema o dios (Tello 1923; Rowe 1972; Burger 1992; Makowski 1996), una entidad mediadora cosmológica (Lathrap 1970; Cane 1986; Mc Ewan 1992), un centro de poder asociado

a oráculos chamánicos (Rick 2008, 2013) y una figura vinculada a la transformación ontológica (Weismantel 2014, 2015).

Pese a esta rica tradición interpretativa, persiste un problema epistemológico fundamental: los marcos analíticos aplicados hasta la fecha han proyectado, en gran medida, categorías ontológicas naturalistas occidentales sobre un objeto producido bajo lógicas cosmológicas radicalmente distintas. Conceptos como 'deidad', 'ídolo', 'ser sobrenatural' e 'imagen divina' presuponen una separación ontológica entre naturaleza y cultura, entre lo humano y lo divino, que resulta estructuralmente incompatible con las ontologías relacionales, analógicas y animistas documentadas para las sociedades andinas y amazónicas (Descola 2012; Viveiros de Castro 2004).

Este artículo propone superar esta brecha epistemológica mediante tres operaciones

complementarias. Primero, aplicando el marco analítico de la arqueología cognitiva (Renfrew y Bahn 2011), que permite acceder a las estructuras cognitivas subyacentes a la producción de objetos simbólicos a través de sus manifestaciones materiales. Segundo, desplegando la teoría de ontologías comparadas de Philippe Descola (2012) —específicamente los modos de identificación analogista y animista— como matrices interpretativas para las lógicas cosmológicas andinas y amazónicas, respectivamente. Tercero, incorporando la teoría del perspectivismo amerindio y el multinaturalismo de Eduardo Viveiros de Castro (2004, 2010), que provee el aparato conceptual para comprender la transformación ontológica chamánica como proceso real, no metafórico.

De la convergencia de estos marcos, el presente estudio desarrolla y aplica el Método de Análisis Iconográfico Relacional Amerindio (MAIRA) —alternativa metodológica al enfoque iconológico de Panofsky— para identificar los rasgos iconográficos del felino antropomorfo del Lanzón Chavín e interpretarlos dentro de categorías ontológicamente apropiadas. El argumento central del artículo sostiene que la figura representa un chamán-ancestro en transformación ontológica activa, y que la unidad monolito-imagen constituye una entidad ontológica inseparable donde ambos componentes comparten atributos de mediación cosmológica y agencia.

El lanzón chavín: contexto material e historia de las investigaciones

Descripción y contexto espacial

El Lanzón ocupa el centro de una cámara cruciforme en la intersección de dos galerías interiores del Templo Antiguo (Edificio B) de Chavín de Huántar. Su silueta en sección horizontal transversal se asemeja a la forma de un cuchillo o lanza, de lo cual deriva su nombre (Tello 1960:173). El cuarto superior, más angosto y cilíndrico, encaja a través de una abertura en las losas monolíticas del techo, mientras que los tres cuartos inferiores forman el cuerpo de la pieza, que termina en una base puntiaguda encajada en el piso de piedra. El material es granito blanco con vetado gris, pulido con fino acabado antes de ejecutarse los grabados en relieve. La altura total alcanza 4,54 m, con anchura máxima en el sector medio.

La ubicación espacial del monolito no es incidental. La planta cruciforme de la cámara replica la geometría de la chakana (cruz escalonada andina), reforzando la función de axis mundi de la huanca (Rick 2008; Rodríguez 2008). La ubicación interna, en el núcleo del templo, lo sitúa dentro del ukhu pacha (mundo oscuro de adentro, de los muertos y ancestros) de la cosmología andina, mientras que su verticalidad —atravesando el piso y el techo de la galería— lo constituye como conector entre estratos cósmicos. Un sistema de ductos arquitectónicos permite que un rayo de luz ilumine el rostro del Lanzón en momentos específicos del ciclo solar, particularmente sus ojos y boca, sugiriendo una coreografía deliberada del encuentro devocional (Rick 2008).

Estudios arqueométricos confirman que el Lanzón fue instalado con anterioridad a la construcción del Templo Antiguo (Edificio B), que fue erigido a su alrededor en tres fases constructivas sucesivas durante la fase Blanco y Negro (900-500 a.C.), según la secuencia establecida

por Rodríguez (2008) y Rick (2009). Esto sugiere que el monolito funcionó inicialmente como huanca exenta en una estructura rectangular abierta, cuya subsecuente clausura dentro del sistema de galerías transformó la naturaleza del encuentro ritual con la imagen. El objeto constituyó, por tanto, un foco ritual durante aproximadamente seis siglos, desde alrededor de 1000 hasta 400 a.C. (Rick 2004; Rodríguez 2008).

Historia de las interpretaciones

El Lanzón fue descrito por primera vez en la literatura científica occidental por Antonio Raimondi durante sus viajes por Ancash (1860-1868). Raimondi lo caracterizó como un 'símbolo del mal' (1873:216), reflejando el marco judeocristiano que impregnaba las interpretaciones coloniales de los objetos sagrados andinos. Toribio Polo (1900) señaló su semejanza formal con una lanza o bayoneta y registró su asociación con Pachamama en la tradición oral local. Ernst Middendorf (1895) lo reconoció como la huanca del sitio y documentó que las poblaciones locales lo llamaban precisamente con ese nombre, sugiriendo continuidad de categorías indígenas para el objeto.

La primera interpretación arqueológica sistemática pertenece a Julio C. Tello (1923, 1960), quien identificó la figura como la 'deidad suprema' de Chavín —un ser jaguar divino que controlaba las fuerzas de la naturaleza— y advirtió la correspondencia morfológica entre la forma del monolito y su rol como imagen divina. Rebeca Carrión Cachot (1948) elaboró la interpretación de Tello, asociando la imagen con Onkoy y el simbolismo estelar. John Rowe (1972), trabajando desde una perspectiva estructuralista, denominó a la figura 'La Gran Imagen' y analizó sus convenciones iconográficas como un sistema de kennings —sustitución sistemática de partes del cuerpo por otros seres— sin atender a las lógicas cosmológicas subyacentes a este principio compositivo.

Para el arqueólogo Federico Kauffmann la divinidad representada en el Lanzón sería la misma de la Estela Raimondi, considerando que el brazo en alto de la imagen se debería a su condición de "ser volador" (Kauffmann 1991, 2001, 2002, 2012, 2013). Sostiene que el dios Chavín es un ser híbrido: mitad hombre con boca felínica y mitad ave de presa, al que denomina con el nombre quechua de piscoruna- pumapasim (hombre-ave con boca atigrada). Este "felino volador" estaría relacionado con el culto al agua de las sociedades agrícolas del formativo andino. Luis G. Lumbreras describe a la imagen del Lanzón como la de un ser antropomorfo con atributos de felino, ave y serpiente, con un rostro que denota ferocidad, denominándola el "Dios Furioso" (Lumbreras 2019) y relacionándola con los dioses Liviác y Guari. Entendiendo que la divinidad tendría que representar una imagen dominante y opresiva que pudiera infundir temor dentro de los métodos de control social que ejercía la religión Chavín.

Cristóbal Campana anota que la imagen grabada en el Lanzón representa una divinidad antropomorfa y dual relacionada con las aguas; probablemente un héroe cultural encarnando un mito de origen (Campana 2015); denominándolo "El Señor de las Aguas" (Campana 2019).

Richard Burger (1992) propuso que el Lanzón constituía una deidad antropomorfa cuyos colmillos podrían indicar un alter ego felino o murciélago, funcionando como axis mundi que conecta el cielo, la tierra y el inframundo.

John Rick (2008, 2013) demostró arqueológicamente que la arquitectura del templo fue diseñada para producir experiencias sensoriales transformadoras mediante medios acústicos, luminosos y psicoactivos, y que el Lanzón funcionó como centro ritual de un sistema oracular. Donald Lathrap (1985) y Ralph Cané (1986) avanzaron las interpretaciones más explícitamente chamánicas, identificando la figura como un chamán en vuelo asociado a elementos cosmológicos amazónicos. Mary Weismantel (2014, 2015) introdujo el concepto de predación ontológica desde la antropología amazónica, aunque sin un marco metodológico sistemático.

Lo que ninguna interpretación anterior ha logrado es la aplicación sistemática de la teoría ontológica amerindia contemporánea —particularmente las ontologías comparadas de Descola y el perspectivismo y multinaturalismo— de Viveiros de Castro— al análisis iconográfico del Lanzón mediante un procedimiento metodológico explícito y replicable. Esta constituye la contribución primaria del presente artículo.

Marco teórico

Arqueología cognitiva y análisis simbólico

La arqueología cognitiva constituye el fundamento metodológico que permite acceder a las estructuras cognitivas de las sociedades pasadas a través de sus producciones materiales y simbólicas. Como han establecido Renfrew y Bahn (2011), los símbolos representacionales ofrecen el acceso más directo al mapa cognitivo de los individuos y las sociedades preliterarias. Aplicado al Lanzón, este enfoque nos permite tratar la imagen lítica no sólo como objeto artístico sino como materialización de estructuras cognitivas —una codificación visual de principios ontológicos que organizaban la comprensión del cosmos, la humanidad y los agentes no humanos en la sociedad chavín.

El dictum de Ian Hodder (1994) según el cual 'desde el momento en que se conoce el contexto de un objeto, éste deja de ser completamente mudo' resulta especialmente pertinente: el contexto arqueológico del Lanzón —su emplazamiento en la intersección cruciforme de galerías subterráneas, su función como huanca, la parafernalia ritual asociada recuperada, la evidencia de uso de sustancias psicoactivas— provee claves contextuales que transforman la lectura iconográfica. La confiabilidad de la interpretación no reside en los criterios subjetivos del investigador sino en la coherencia entre líneas de evidencia independientes (Renfrew, *Ibíd.*; Rivera Arrizabalaga 2013).

Las ontologías comparadas de Descola: analogismo y animismo

La teoría de los modos ontológicos de Philippe Descola (2012) propone que los colectivos humanos estructuran sus relaciones con el mundo mediante cuatro modos fundamentales de identificación, determinados por la combinación de semejanzas y diferencias en la interioridad (mente, intencionalidad, agencia) y la fisicalidad (cuerpo, forma material) atribuidas a humanos y no humanos. Estos cuatro modos —naturalismo, animismo, totemismo y analogismo— constituyen marcos ontológicos distintos que generan diferentes tipos de relaciones entre los seres.

Para esta investigación, dos modos resultan cruciales.

El analogismo —predominante en las grandes civilizaciones andinas precolombinas— concibe el cosmos como una vasta red de correspondencias entre entidades singulares. A diferencia del naturalismo, que agrupa a los seres en clases sobre la base de propiedades compartidas, el analogismo trata a cada entidad como singular y busca tejer entre ellas una trama de semejanzas (Descola 2012). El cosmos andino está estructurado mediante principios de complementariedad, correspondencia y reciprocidad (Estermann 2006): montañas, ríos, cuerpos celestes y seres humanos participan en una red de relaciones analógicas que el especialista ritual debe mantener en equilibrio. En este marco, el chamán no accede a una esfera 'sobrenatural' separada de la natural; navega dentro de un continuum immanente de correspondencias.

El animismo —característico de las sociedades amazónicas— atribuye a los no humanos (animales, plantas, espíritus) una interioridad análoga a la humana: intencionalidad, agencia, perspectiva sobre el mundo. Las diferencias entre tipos de seres residen en sus cuerpos, entendidos no como sustrato biológico fijo sino como conjuntos de afectos y capacidades. El jaguar y el humano comparten la misma 'humanidad' en la interioridad, pero difieren en lo que sus cuerpos pueden hacer. Este principio es fundamental para comprender la figura híbrida del Lanzón: la combinación de rasgos felinos y humanos no representa una criatura fantástica, sino materializa el proceso mediante el cual un chamán adquiere el cuerpo —y por tanto la perspectiva y las capacidades— del jaguar.

Perspectivismo amerindio y multinaturalismo

Eduardo Viveiros de Castro (2004, 2010) ha profundizado el análisis del animismo amazónico mediante su teoría del perspectivismo y el multinaturalismo. El perspectivismo sostiene que los distintos tipos de seres —humanos, animales, espíritus— se perciben a sí mismos como humanos y perciben a los demás como no humanos, pero lo que cada uno ve depende de su punto de vista corporal. El jaguar se ve a sí mismo como humano, ve su guarida como una aldea, ve la sangre de su presa como chicha de yuca. El chamán es precisamente quien puede adoptar el punto de vista de otros seres, ver el mundo como ellos lo ven, y regresar para comunicar lo visto.

El multinaturalismo invierte la fórmula del multiculturalismo occidental. Si el naturalismo moderno postula una naturaleza y múltiples culturas —distintas representaciones de la misma realidad—, el pensamiento amerindio postula una cultura y múltiples naturalezas determinadas por los cuerpos. No hay relativismo cultural sino relacionismo natural: las diferencias no están en las mentes sino en los cuerpos, no en las representaciones sino en las perspectivas. Esta inversión tiene implicaciones directas para la interpretación del Lanzón: la figura no representa un ser que simboliza el poder o la divinidad; indexa un proceso ontológico —la adquisición por parte del chamán de una corporeidad felina y de su perspectiva— que es real, no metafórica, dentro del marco animista.

La teoría de la agencia en el arte de Alfred Gell (1998) complementa este marco al proponer que los objetos artísticos no deben analizarse primariamente como vehículos de significado —como en el enfoque semiótico— sino como agentes que producen efectos en el mundo social. Desde esta perspectiva, el Lanzón no representa a una entidad sobrenatural; es esa entidad, o al menos constituye un punto de articulación ontológica

donde diferentes tipos de seres pueden encontrarse e interactuar. Esto reenmarca radicalmente la pregunta interpretativa: de '¿qué significa esta imagen?' a '¿qué hace esta imagen?'

Metodología: el MAIRA y sus fundamentos epistemológicos

Limitaciones del método iconológico de Panofsky para interpretar imágenes amerindias

El análisis iconográfico de imágenes prehispánicas ha dependido en gran medida del método de tres niveles de Erwin Panofsky (1939, 1955) —preiconográfico, iconográfico e iconológico— desarrollado para el estudio del arte renacentista europeo. Un examen epistemológico riguroso revela que los fundamentos ontológicos de este método son incompatibles con los principios que estructuran la producción visual de las sociedades amerindias (Rojas 2026).

El método de Panofsky descansa en supuestos correspondientes a lo que Descola (2012) ha denominado naturalismo: la presunción de una única naturaleza universal —gobernada por leyes uniformes— frente a una multiplicidad de culturas particulares que difieren en sus representaciones simbólicas de esa naturaleza común. Bajo esta ontología, la imagen artística opera como representación: un sistema de signos visuales que codifican contenidos semánticos preexistentes que el intérprete debe descifrar. Esta lógica representacionista genera tres problemas específicos al aplicarse a materiales andinos. Primero, impone categorías taxonómicas occidentales (humano/animal, natural/sobrenatural) que no operan en ontologías animistas o analogistas. Segundo, trata la imagen como símbolo 'de' algo externo a ella, en lugar de como entidad con agencia propia. Tercero, busca el 'significado intrínseco' de las imágenes como expresión de la mentalidad de una época, presuponiendo a los sujetos humanos como los únicos portadores de cultura y excluyendo la agencia de entidades no humanas fundamentales para el chamanismo chavín.

Estructura del MAIRA: tres niveles analíticos

El Método de Análisis Iconográfico Relacional Amerindio (MAIRA), desarrollado para esta investigación, mantiene una estructura de tres niveles formalmente análoga a la de Panofsky, pero reformula radicalmente el contenido y los objetivos de cada nivel para reemplazar los supuestos ontológicos naturalistas por los del analogismo y el animismo.

- Nivel I: Morfológico-Relacional corresponde formalmente al nivel preiconográfico de Panofsky, pero transforma su objetivo: en lugar de identificar 'motivos artísticos mediante percepción natural', identifica rasgos iconográficos como índices de capacidad transformativa corporizada. Los rasgos —colmillos, garras, pupilas excéntricas, párpados serpentinos, chakana, espiral— no son características visuales neutras sino índices corporizados: cada rasgo felino, humano o serpentina manifiesta capacidades específicas de la entidad como partes constitutivas de su corporeidad. Los colmillos no simbolizan la predación; son la capacidad predatoria corporizada.
- Nivel II: Composición Ontológica identifica, a partir de los rasgos iconográficos catalogados, los atributos ontológicamente inferidos: las categorías operativas que los rasgos indexan dentro de la lógica relacional amerindia. El principio operativo aquí no es la correspondencia con 'fuentes literarias e iconográficas' (Panofsky) sino la coherencia con las lógicas ontológicas del animismo (perspectivismo, multinaturalismo) y el analogismo (correspondencias cósmicas, complementariedad, reciprocidad). Los rasgos se agrupan por la lógica ontológica bajo la que operan: subcategorías animistas (predación como principio transformador; perspectivismo y multinaturalismo; elementos de transformación corporal) y subcategorías analogistas (dispositivos de conexión cósmica; equilibrio cósmico; marcadores de estatus ritual).
- Nivel III: Agencia y Eficacia abandona la búsqueda de 'significado intrínseco' y formula en cambio la pregunta por la acción de la imagen: ¿qué hace esta imagen? ¿Qué transformaciones efectúa? ¿Qué relaciones establece entre entidades? Este nivel integra el análisis de la experiencia perceptual: cómo las condiciones del encuentro con la imagen —la oscuridad, la iluminación parcial, la orientación de la escultura— configuran su eficacia transformadora. El producto interpretativo no es un 'significado' descifrado sino una comprensión de la agencia específica del Lanzón como dispositivo ritual.

El MAIRA valida sus interpretaciones no mediante la correspondencia con códigos iconográficos preestablecidos sino a través de tres criterios convergentes: (1) coherencia interna con los principios ontológicos documentados etnográficamente para las sociedades andinas y amazónicas; (2) coherencia con el registro material arqueológico de Chavín de Huántar; y (3) plausibilidad explicativa dentro del registro etnográfico comparado del chamanismo amerindio (Tabla 1).

Análisis: rasgos iconográficos del felino antropomorfo

Categoría I: Transformación ontológica chamánica

Predación como principio transformador. El felino antropomorfo del Lanzón presenta tres rasgos predatorios que constituyen índices de capacidad transformativa: (1) Colmillos prominentes, curvos y puntiagudos, que emergen de la boca de la máscara tanto hacia abajo como lateralmente —el marcador iconográfico diagnóstico del jaguar en la iconografía chavín (Lumbreras 2019; Burger 1992; Rick 2005)—; (2) Garras en las extremidades: las superficies de las manos muestran terminaciones angulares que evocan garras felinas, representando posiblemente guantes que imitan garras de jaguar (documentados en el registro arqueológico andino)—; (3) La boca con labios retraídos y dientes expuestos, es la expresión agresiva característica de la iconografía felina andina (en etología, denominada "reacción de Flehmen"). Estos marcadores predatorios —colmillos, garras, postura bucal agresiva— no representan la anatomía de un felino específico; representan una capacidad —la capacidad de predear— que constituye un modo particular de relación con otros seres (Fig. 1). Viveiros de Castro (2004) ha demostrado

que en las ontologías amerindias la predación constituye un principio transformador: el chamán adquiere atributos felinos no para destruir sino para mediar, incorporando de manera controlada las potencias de las alteridades predadoras (Lima 1996). Descola (2012) denomina esto una 'economía simbólica de la alteridad', donde la incorporación del otro constituye un principio organizativo fundamental.

Perspectivismo y multinaturalismo. Tres rasgos indexan el estado de conciencia alterada y el cambio de perspectiva característico del trance chamánico: (1) Pupilas excéntricas: los ojos presentan iris desplazados del eje central, una representación documentada en figuras chamánicas de la iconografía andina y asociada a las distorsiones visuales producidas por sustancias psicoactivas (DMT, mescalina, psilocibina) documentadas en el registro arqueológico de Chavín de Huántar (Burger 2011; Lumbreras 2019). Desde el enfoque del perspectivismo de Viveiros de Castro, las pupilas excéntricas indexan la adopción del punto de vista de otro ser: el chamán que 've de modo diferente' accede a una perspectiva no ordinaria. El chamán mayor Martín Ordóñez (comunicación personal 2025) confirma que, en rituales de trance chamánico, las pupilas excéntricas representan el viaje interior –proyección del microcosmos con el macrocosmos–; (2) Nariz dilatada: las alas nasales presentan marcada dilatación, asociada a la activación simpática del sistema nervioso producida por compuestos psicoactivos (Nichols 2016), que intensifica la percepción olfativa. En las tradiciones chamánicas andinas y amazónicas, el olfato constituye un puente privilegiado entre mundos: el chamán 'huele' la presencia de

los espíritus y navega el mundo espiritual mediante cognición olfativa (Classen, Howes y Synnott 1994; Luna 1986)–; (3) Párpados serpentinos: el rasgo no humano más distintivo, manifestado como apéndices ondulantes que enmarcan los ojos y remiten morfológicamente a los ofidios (Fig. 2). En las cosmologías amazónicas, la serpiente –especialmente la anaconda– encarna cuatro atributos esenciales de la transformación chamánica: mediación entre mundos (atravesa dominios acuáticos, terrestres y atmosféricos), metamorfosis corporal (muda de piel, cambiando su envoltorio sin perder su identidad), conocimiento privilegiado (sus patrones geométricos cutáneos contienen códigos cósmicos y terapéuticos; Hugh-Jones 1979) y visión chamánica (los párpados serpentinos enmarcan y cualifican el acto mismo de ver: el chamán no observa el mundo con ojos ordinarios sino con una mirada mediada por la serpiente, capaz de percibir dimensiones de la realidad inaccesibles a la visión humana no transformada; Reichel-Dolmatoff 1978).

Elementos de transformación corporal. Dos rasgos constituyen dispositivos de metamorfosis ontológica: (1) La máscara: la figura presenta una máscara claramente identificable sobre el rostro. La máscara en contextos chamánicos andinos no funciona como disfraz sino como vehículo ontológico: ponérsela constituye el cambio corporal de perspectiva que habilita el estado chamánico (Ambrosio 2021). En contextos arqueológicos andinos, se han recuperado piezas cerámicas que muestran el proceso de transformación humano-a-felino mediante el uso de máscara en sitios cupisnique y chavín (Lumbreras 1993)–; (2) Vestimenta transformativa: la figura presenta un faldellín o falda corta decorada con motivos iconográficos, asociada en la etnografía andina y amazónica a las vestimentas chamánicas que funcionan como 'segunda piel', reemplazando el envoltorio humano ordinario por uno que habilita capacidades no ordinarias. El análisis de Cordy-Collins (1982) del 'Tejido Chamánico' de Paracas documenta un chamán acompañado de jaguar, cactus San Pedro y Anadenanthera –la misma tríada presente en Chavín de Huántar.

Categoría II: Mediación cosmológica

Dispositivos de conexión cósmica. Cuatro rasgos materializan la función del chamán-ancestro como mediador cósmico: (1) La chakana: la figura de cruz escalonada incisa en la cabeza de la imagen constituye la representación

Matriz de Operacionalización del Método de Análisis Iconográfico Relacional Amerindio (MAIRA)				
Unidad de Análisis		Sub Categoría	Categoría	
Rasgos	Atributos			
Colmillos	Predación	Predación como Principio Transformador (Animismo)	Transformación Ontológica Chamánica	
Garras	Predación			
Boca	Predación			
Pupilas Excéntricas	Visión Interior	Perspectivismo y Multinaturalismo (Animismo)		
Nariz Dilatada	Sensorialidad Olfativa			
Párpados Serpentinicos	Visión Chamánica Serpentina			
Máscara	Cambio de Perspectiva	Elementos de Transformación Corporal (Animismo)		
Vestimenta Transformativa	Cambio de Envoltura Corporal			
Chakana	Ordenamiento Cósmico	Dispositivos de Conexión Cósmica (Analogismo)		Mediación Cosmológica
Espiral	Origen / Ciclicidad			
Soga	Conexión Transversal			
Lanzón	Huanca / Ancestro / Oráculo			
Manos en Posiciones Opuestas	Equilibrio Complementario	Equilibrio Cósmico (Analogismo)		
Orejeras	Investidura Ritual	Marcadores de Status Ritual (Analogismo)		
Brazaletes	Investidura Ritual			
Ajorcas	Investidura Ritual			
Vestimenta Especial	Diferenciación Jerárquica			

Tabla 1. Matriz de Operacionalización del MAIRA

Figura 1. Boca, colmillos y garras identificados como rasgos y atributos de predación como principio transformador (Rojas 2026: 309, fig. 102).

Figura 2. Pupilas excéntricas, nariz dilatada y párpados serpentinos identificados como rasgos y atributos de perspectivismo y multinaturalismo (Rojas 2026: 313 fig. 104).

iconográfica de la constelación de la Cruz del Sur (Chakana), cuyo orto heliaco marcaba momentos clave del calendario agrícola-ritual andino. Su posición en la corona de la figura posiciona la imagen como conector entre los planos cósmicos celeste y terrestre (Milla 1983, Vargas 2005, Lumbreras 2019). La presencia de la chakana en contextos formativos ha sido documentada en sitios como Caral, Miraflores (Huaral) y Ventarrón (Chiclayo), confirmando su distribución panandina temprana—; (2) La espiral: presente en la sección superior de la máscara transformativa, dando origen a los elementos serpentinos. En las ontologías andinas y amazónicas, la espiral representa el origen cíclico de los flujos, los ciclos vitales, la renovación temporal y los ritmos que conectan los ciclos lunares con los ciclos agrícolas. Arquitectónicamente, estructuras de planta espiral han sido documentadas en Montegrande y Santa Ana-La Florida (Ecuador amazónico), sugiriendo la asociación de este símbolo con complejos cosmológicos amazónicos vinculados a Chavín—; (3) La sogá o 'cuerda cósmica': rasgo documentado por Tello (1960) y analizado por investigadores posteriores como un elemento que la figura sostiene o que forma parte de su composición anatómico-ritual. En las cosmologías amerindias, la sogá o cuerda constituye un elemento mediador clásico: el cordón umbilical del chamán que conecta con los ancestros, el eje que conecta los planos cósmicos, la cuerda por la que se desplaza el viaje espiritual— Investigadores como Makowsky (2000), Campana (2015, 2019) y Ruiz (2004), sostiene que la sogá, en el ámbito de la iconografía religiosa de Chavín, está asociada con la representación del “axis mundi”; como elemento integrador, comunicación cosmológica y de complementariedad (Fig. 3). En la festividad andina la

sogá, tejida con la lana que otorga la Yacana (constelación oscura de la llama), se convertía en un puente simbólico que conectaba a los participantes con lo sagrado: las huacas (sitios o elementos sagrados), las pakarinas (lugares de origen) y los ancestros, sincronizando actividades agropastoriles con ciclos astronómicos y narrativas míticas (Zuidema y Urton 1976). (4) El Lanzón-huanca: el propio monolito como soporte constituye un rasgo de mediación cosmológica por su condición de huanca.

El Lanzón como huanca: convergencia ontológica de imagen y soporte. La condición del monolito como huanca es fundamental para comprender la naturaleza ontológica del conjunto. En la cosmología andina, el huanca (piedra sagrada enhiesta) es concebida como la manifestación lítica de un ancestro fundador —el 'doble mineral' del mallqui (cuerpo ancestral momificado), tal como lo documenta Duviols (2016) en múltiples comunidades andinas—. El huanca no es simplemente una representación del ancestro: es el ancestro petrificado, una entidad con interioridad, intencionalidad y capacidad de acción efectiva. Rostworowski (2000) documenta relatos coloniales en que las huancas 'hablaban' o producían sonidos interpretados como mensajes divinos. El propio Middendorf (1895) registró que los habitantes locales llamaban al Lanzón 'la huanca' durante su visita de 1886, sugiriendo la continuidad de esta categoría indígena a través del período colonial.

César Itier (2021) ha observado que el hecho de que continente y contenido fueran designados con el mismo término andino ('huaca') sugiere que para los andinos un templo no era una estructura ontológica separada del ser que albergaba —ambos constituían la misma entidad—. Esta intuición se aplica directamente a la relación Lanzón-

Figura 3. Chakana, espiral, soga y lanzón identificados como dispositivos de conexión cósmica (Rojas 2026: 321, fig. 105).

Figura 4. Orejeras, brazaletes, ajorcas y vestimenta transformativa identificados como aarcadores de estatus ritual (Rojas 2026: 327, fig. 107).

imagen: imagen y soporte no constituyen 'contenido' y 'contenedor' en términos representacionalistas occidentales, sino una unidad ontológica indisoluble donde ambos componentes comparten atributos de mediación cosmológica y agencia sobre los humanos. Denominamos convergencia ontológica imagen-soporte a este fenómeno como una de las contribuciones teóricas de esta investigación.

Equilibrio cósmico y marcadores de estatus ritual. Las manos de la figura ocupan posiciones opuestas: la derecha está elevada (asociada al ámbito 'ascendente' y al cielo), mientras que la izquierda reposa al costado de la figura (asociada al ámbito 'descendente' y al inframundo). Este rasgo constituye una codificación iconográfica del principio andino de los opuestos complementarios: hanan/hurin, arriba/abajo, jawapacha/uqhopacha, mundo de afuera/adentro, masculino/femenino, estación lluviosa/seca —pares que no se excluyen, sino que se requieren mutuamente y cuyo equilibrio el chamán-ancestro debe mantener. La organización espacial de estas oposiciones ha sido analizada para la iconografía chavín por Tello (1923), Rowe (1972), Campana (1995, 2019), Vargas (2005) y Motta (2015) quienes reconocen la complementariedad como principio organizativo cosmológico fundamental.

Los marcadores de estatus ritual —orejeras, brazaletes, ajorcas y vestimenta especial— completan el repertorio iconográfico de la figura del Lanzón (Fig. 4). Estos elementos no indican sólo rango social; constituyen 'investidura ritual' en el sentido técnico: ornamentos que materializan la condición especial del chamán, amplían su capacidad de interacción con las energías espirituales y legitiman socialmente sus funciones cosmológicas. Guinea (2004) ha documentado la correlación directa entre la presencia de adornos metálicos en contextos funerarios

de élite y roles ceremoniales de alta jerarquía, mientras que Eliade (2009) y Severi (2007) han destacado cómo los adornos corporales en contextos rituales participan activamente en la construcción de la identidad ritual chamánica.

Evidencia arqueológica de prácticas chamánicas en Chavín de Huántar

La interpretación iconográfica propuesta no se limita al análisis de las representaciones; encuentra sustento material en un cuerpo de evidencia arqueológica consistente y coherente recuperado en Chavín de Huántar y en el contexto formativo andino más amplio.

El uso de sustancias psicoactivas constituye una de las líneas de evidencia más significativas. Tubos de inhalación de hueso, pequeños recipientes y espátulas para polvo de rapé han sido recuperados en la Galería de las Ofrendas, el atrio de la Galería del Lanzón y otros contextos rituales cerrados (Tello 1960; Lumbreras 1993; Burger 2011; Mesía 2014; Sayre 2010). El análisis iconográfico de Burger (2011) sugiere que estos artefactos fueron utilizados para la inhalación de preparados alcaloides derivados de *Anadenanthera colubrina* (vilca) y posiblemente cactus San Pedro (*Echinopsis pachanoi*) —ambos documentados en la iconografía chavín (Rick 2008). La asociación de estos artefactos con el contexto ritual del Lanzón proporciona sustento material directo para la hipótesis de que la figura del felino antropomorfo era activada a través de estados de trance chamánico (Fig. 5).

La parafernalia chamánica está extensamente documentada en el registro arqueológico. Piezas cerámicas que muestran el proceso de transformación humano-a-felino mediante el uso de máscaras aparecen tanto en

contextos chavín como cupisnique (Lumbreras 1993). Brazaletes de aleación de oro en estilo chavín recuperados en Chongoyape (Alva 1992) corresponden a los ornamentos representados en la figura del Lanzón. Garras metálicas halladas en contextos funerarios de Huaca de La Luna constituyen 'prótesis teriomórficas' —objetos diseñados para transformar el cuerpo del especialista ritual añadiéndole extremidades felínicas—, directamente relacionadas con el rasgo de garras representado en el Lanzón (Fig. 6). Igualmente orejeras similares a las que porta el personaje antropomorfo del Lanzón (Fig. 7), han sido encontradas en excavaciones realizadas en la zona de La Banda, frente al sitio de Chavín de Huantar (Sayre 2010). Los textiles de Paracas Cavernas muestran figuras antropomorfas con atributos felínicos, serpentinos idénticos a los del Lanzón, sugiriendo un complejo simbólico transregional que comparte convenciones iconográficas chamánicas (Conklin 2008; Cordy-Collins 1982).

Los dispositivos acústicos y arquitectónicos de transformación constituyen una tercera línea de evidencia. Las 20 trompetas de caracol *Strombus* (pututos) excavadas de la Galería de las Ofrendas (Rick 2008) demuestran que el manejo acústico formó parte integral de la práctica ritual en Chavín. La arqueoacústica experimental ha demostrado que el sistema de galerías produce efectos de resonancia específicos que alteran la percepción auditiva —dimensión integral de la experiencia chamánica—. La experiencia liminal de acceder al Lanzón a través de pasajes estrechos y oscuros que penetran el cuerpo del templo configura una transformación sensorial deliberada: el peregrino abandona el mundo exterior iluminado e ingresa al interior de la tierra, al vientre del edificio ceremonial.

Las alineaciones astronómicas y el control del calendario proveen una cuarta línea convergente. Las observaciones astronómicas realizadas en Chavín de Huantar documentan alineaciones con solsticios y equinoccios a través de los cerros Pumawillka (solsticio de junio), Wamanwain (equinoccios) y Aguac Huanca (solsticio de diciembre), observadas desde la

Figura 5. Artefactos de material óseo utilizados muy probablemente para la ingesta de sustancias psicoactivas (C. Mesía 2014: 328, fig. 16).

Figura 6. Par de garras metálicas encontradas en tumba de Huaca de La Luna (Rojas 2026: 280, fig. 84).

Plaza Circular (Espinoza, observaciones inéditas; Scholte 1982; Milla 1983, Rojas 2026). La chakana inscrita en la cabeza de la figura del Lanzón está asociada a la constelación de la Cruz del Sur (Chakana), cuyo orto heliaco marca el inicio de la estación lluviosa —la transición agrícola más importante en el calendario andino—. Estas asociaciones astronómicas posicionan al Lanzón como instrumento de control del tiempo y mediación entre los ciclos celestes y las actividades agrícolas, coherente con su función oracular documentada en fuentes del siglo XVII (Vargas 2005, Rick 2008, 2013; Letras Annuas 1618).

Discusión: la ontología relacional chamánica como marco interpretativo

La convergencia de la evidencia iconográfica, contextual y arqueológica analizada a través del marco del MAIRA conduce a una conclusión central: el felino antropomorfo del Lanzón Chavín es la materialización de un chamán-ancestro capturado en el momento liminal de su transformación ontológica.

Figura 7. Orejera de hueso encontrada en las excavaciones en La Banda en el año 2005 y vinculados con la iconografía del sitio de Chavín de Huantar (Sayre 2010: 165, fig. 8.18).

Esta conclusión descansa en la articulación de dos sistemas ontológicos documentados etnográficamente: la ontología relacional analógica andina y la ontología animista perspectivista amazónica. Designamos la convergencia de estos sistemas, tal como se manifiesta en la iconografía del Formativo andino, como ontología relacional chamánica.

Esta interpretación diverge de propuestas anteriores de maneras específicas y teóricamente fundamentadas. La interpretación de la 'deidad suprema' de Tello (1923) estableció correctamente la centralidad de lo felino en la iconografía chavín, pero operó dentro de un marco conceptual que asumía categorías teológicas occidentales, proyectando sobre las sociedades precolombinas una estructura religiosa análoga a los politeísmos del Viejo Mundo. Desde nuestra perspectiva ontológica, el concepto de 'deidad suprema' presupone una separación radical entre lo natural y lo sobrenatural —una trascendencia que habilita la emergencia de dioses en el sentido naturalista— que resulta estructuralmente incompatible con las ontologías andinas analogistas y amazónicas animistas. En estos sistemas cosmológicos, como ha demostrado Descola (2012), no existe la trascendencia ontológica que habilitaría la emergencia de dioses en ese sentido; operan en cambio entidades con agencia immanente dentro de un cosmos continuo.

La propuesta de Rick (2008, 2013) sobre la manipulación ritual en Chavín de Huántar constituye un antecedente fundamental: demostró arqueológicamente que la arquitectura del templo fue diseñada para producir experiencias sensoriales transformadoras, y que éstas servían para legitimar

la autoridad de los especialistas rituales. Nuestra investigación incorpora estos hallazgos, pero los reemmarca ontológicamente. Donde Rick enfatiza la manipulación como estrategia de poder —lectura que mantiene cierta distancia escéptica respecto a la eficacia real de los rituales—, nosotros proponemos que las experiencias inducidas en las galerías subterráneas no eran ilusiones producidas para engañar a audiencias crédulas sino transformaciones ontológicas efectivas dentro del marco cosmológico amerindio. El perspectivismo de Viveiros de Castro permite comprender que para los participantes rituales la metamorfosis chamánica no era metafórica sino literalmente real: el chamán que se convertía en jaguar accedía efectivamente a otra naturaleza corporal y otra perspectiva sobre el mundo.

La interpretación explícitamente chamánica de Cané (1986) — caracterizando la figura del Lanzón como chamán en vuelo— constituye el antecedente más próximo a nuestra propuesta, pero opera dentro del paradigma del 'chamanismo universal' que Eliade (2009 [1974]) formuló, postulando estructuras religiosas transculturales basadas en estados alterados de conciencia. Este enfoque diluye la especificidad cultural de las prácticas chamánicas andino-amazónicas al subsumirlas en categorías genéricas. Para nuestra propuesta, lo que interesa no es solo que el chamán se transforme y/o vuele, sino cómo esa transformación es concebida y opera. El MAIRA permite analizar la imagen antropomorfa del Lanzón como un punto de 'cambio de perspectiva' (perspectivismo) donde el chamán adquiere un cuerpo felino (multinaturalismo) para interactuar con otras entidades —no 'transformándose' en sentido metafórico sino accediendo a la perspectiva felina, adoptando su corporeidad dentro de un proceso ontológico real.

El concepto de convergencia ontológica imagen-soporte — desarrollado en esta investigación— ofrece una herramienta teórica para superar la dicotomía occidental representación/soporte material. El Lanzón Chavín no es una escultura que representa a un ser mítico; es la materialización de una entidad chamánico-ancestral con plena

agencia ontológica. El sitio arqueológico de Chavín de Huántar se reconfigura entonces no simplemente como un 'escenario' donde se realizaban rituales dedicados a dioses externos, sino como un dispositivo relacional donde el felino antropomorfo del huanca constituye un nodo activo que demanda, otorga, comunica y transforma. La arquitectura monumental, los sistemas de galerías, los conductos acústicos, las plazas ceremoniales —todo adquiere nuevo significado como infraestructura diseñada para facilitar la interacción con una entidad presente, no para representar teatralmente creencias abstractas.

La antigüedad precolombina de la ontología relacional chamánica aquí documentada es confirmada por la presencia persistente del felino antropomorfo a lo largo del registro arqueológico andino, desde el Período Arcaico (grabados de mate de Huaca Prieta, ca. 3500 a.C.; calabazas de Pativilca, ca. 2600 a.C.) a través del Formativo (Pacopampa, Cupisnique, Chavín, Kuntur Wasi, Paracas) hasta horizontes posteriores, y por su presencia simultánea en contextos andinos norteños y centro-sureños contemporáneos (Tumaco-La Tolita, San Agustín, Pukara). Esta distribución transregional sugiere la existencia de un sustrato simbólico panandino articulado en torno a la metamorfosis chamánica como mecanismo central de mediación cosmológica —un sustrato que antecede y subyace a las variaciones estilísticas regionales.

Conclusiones

Este artículo ha demostrado, mediante la aplicación sistemática del MAIRA a la evidencia iconográfica, contextual y arqueológica, que:

1. El felino antropomorfo del Lanzón Chavín no es una deidad en sentido teológico occidental sino un chamán-ancestro en transformación ontológica activa. Los rasgos iconográficos identificados —organizados en las categorías Transformación Ontológica Chamánica y Mediación Cosmológica— constituyen índices de un proceso metamórfico real: un ser humano que adquiere los atributos corporales del jaguar manteniendo la interioridad humana, configuración característica del chamán en las ontologías amerindias.
2. La unidad monolito-imagen constituye una entidad ontológica indisociable (convergencia ontológica imagen-soporte). El Lanzón no es una escultura que representa a un ser mítico; es una huanca que es el ancestro petrificado con plena agencia ontológica, y la imagen tallada materializa la transformación chamánica de esa entidad ancestral. Desde las ontologías amerindias, la distinción occidental entre 'imagen' y 'soporte' no opera en este contexto.
3. Chavín de Huántar funcionó como un centro especializado en prácticas de transformación ontológica chamánica. El dispositivo arquitectónico, sensorial y material —galerías subterráneas, manipulaciones acústicas, sustancias psicoactivas, alineaciones astronómicas, parafernalia ritual— constituye una infraestructura diseñada para facilitar transformaciones ontológicas efectivas, no representaciones teatrales de creencias abstractas. El felino antropomorfo del huanca constituyó el centro activo de este dispositivo relacional.
4. El MAIRA es validado como instrumento metodológico replicable para el análisis de iconografía producida bajo ontologías amerindias. Su estructura en tres niveles (Morfológico-Relacional, Composición Ontológica, Agencia y Eficacia) mantiene analogía formal con el método de Panofsky al tiempo que reemplaza radicalmente sus supuestos ontológicos naturalistas por los del animismo y el analogismo. Su aplicación a otros artefactos iconográficos chavín (Obelisco Tello, Estela Raimondi, cabezas clavadas) y otros sitios formativos constituye una agenda de investigación productiva.
5. La ontología relacional chamánica —la convergencia entre la ontología andina relacional analógica y la ontología amazónica animista perspectivista— constituye un marco interpretativo con alcance transregional para el Formativo andino, cuya validación requiere aplicación comparativa a contextos coetáneos de los Andes norte y centro-sur. El Lanzón Chavín, analizado desde esta perspectiva, no sólo revela las convenciones iconográficas de una cultura específica sino las lógicas ontológicas de una amplia tradición civilizatoria amerindia en la que la metamorfosis chamánica constituyó el mecanismo privilegiado de mediación cosmológica.

La propuesta interpretativa aquí desarrollada trasciende el debate arqueológico para tocar una cuestión de justicia epistemológica: el derecho de las sociedades precolombinas a ser comprendidas dentro de sus propias lógicas conceptuales, sin reducirlas a versiones incompletas o primitivas de estructuras religiosas occidentales. Una arqueología que incorpora las ontologías amerindias como marcos interpretativos legítimos contribuye a la descolonización del conocimiento arqueológico y al reconocimiento de la sofisticación intelectual de las sociedades que produjeron los objetos simbólicos más significativos de las Américas antiguas.

Agradecimientos

El autor agradece al Dr. Pieter Van Dalen Luna por su rol asesor durante la investigación de tesis que constituye la base de este artículo; a los profesores Daniel Morales Chocano, Alberto Bueno Mendoza, John W. Rick y Cristóbal Campana Delgado por su magisterio inspirador; al técnico en conservación Alejandro Espinoza por compartir sus observaciones astronómicas inéditas en Chavín de Huántar; y al chamán mayor Martín Ordóñez por su valioso testimonio sobre la práctica chamánica. Finalmente al editor del *Boletín APAR*, Gori-Tumi, colega y amigo. Esta investigación fue realizada en el marco de la tesis de Licenciatura en Arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Manuel A. Rojas Jiménez
Arqueólogo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos
manuel.rojasj@unmsm.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9195-4620>

REFERENCIAS

- ALVA, Walter. (1992). Orfebrería del formativo. En *Oro del Antiguo Perú*, pp. 17-118. Banco de Crédito del Perú, Lima.
- AMBROSIO, A. F. (2021). Les fonctions culturelles et religieuses

- du masque. *Quaderni di «Filosofia»*, 161-171.
- BURGER, Richard L. (1992). *Chavin and the Origins of Andean Civilization*. Thames and Hudson, Londres.
- BURGER, Richard L. (1998). *Excavaciones en Chavin de Huantar*. Fondo Editorial PUCP, Lima.
- BURGER, Richard L. (2011). What kind of hallucinogenic snuff was used at Chavin de Huantar? An iconographic identification. *Nawpa Pacha* 31(2):123-140.
- CAMPANA, Cristóbal. (1995). *Arte Chavin. Análisis estructural de formas e imágenes*, Lima, UNFV.
- CAMPANA, Cristóbal. (2015). *Iconografía del Pensamiento Andino*, Trujillo, UPAO.
- CAMPANA, Cristóbal. (2019). *El mar y las aguas en la iconografía andina*, Trujillo, UPAO.
- CANÉ, Ralph. (1986). Iconografía de Chavin: caimanes o cocodrilos y sus raíces shamánicas. *Boletín de Lima* 45:86-95.
- CARRIÓN CACHOT, Rebeca. (1948). La cultura Chavin. *Revista del Museo Nacional de Antropología y Arqueología*, 11(1).
- CIEZA DE LEÓN, Pedro. (1984 [1553]). *Crónica del Perú. Primera parte*. Fondo Editorial PUCP, Lima.
- CLASSEN, Constance, David HOWES y Anthony SYNNOTT. (1994). *Aroma: The Cultural History of Smell*. Routledge, Nueva York.
- CONKLIN, William. (2008). The Culture of Chavin Textiles. En *Chavin: Art, Architecture, and Culture*, editado por W. Conklin y J. Quilter, pp. 261-278. Cotsen Institute, UCLA, Los Ángeles.
- CORDY-COLLINS, Alana. (1982). Psychoactive Painted Peruvian Plants: The Shamanism Textile. *Journal of Ethnopharmacology* 5(2):139-150.
- DESCOLA, Philippe. (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Amorrortu, Buenos Aires.
- DOBKIN DE RÍOS, Marlene. (1984). *Visionary Vine: Psychedelic Healing in the Peruvian Amazon*. Waveland Press, Prospect Heights.
- DUVIOLS, Pierre. (2016). Albornoz y el espacio ritual andino prehispánico. En *Procesos de extirpación de idolatrías*. Duvols editor, IFEA-CBC, Cuzco.
- ELIADE, Mircea. (2009[1974]). *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*. FCE, México.
- ESTERMANN, Josef. (2006). *Filosofía Andina: Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo*. ISEAT, La Paz.
- GELL, Alfred. (1998). *Art and Agency: An Anthropological Theory*. Clarendon Press, Oxford.
- GUINEA, Mercedes (ed.). (2004). *Simbolismo y Ritual en los Andes Septentrionales*. Ediciones Abya-Yala, Quito.
- HARNER, Michael. (1987). *La senda del chamán*. Swan, Madrid.
- HODDER, Ian. (1994). *Interpretación en Arqueología: Corrientes Actuales*. Crítica, Barcelona.
- HUGH-JONES, Stephen. (1979). *The Palm and the Pleiades: Initiation and Cosmology in Northwest Amazonia*. Cambridge University Press, Cambridge.
- ITIER, César. (2021). Huaca y Templo en los Andes. En *La Arqueología de las Wakas: Exploraciones de lo Sagrado en los Andes Precolombinos*, editado por T. L. Bray. El Lector, Arequipa.
- KAUFFMANN, Federico. (1991). El mito de Qoa y la divinidad universal andina. En: *Revista El culto estatal del imperio Inca* (Memorias del 46 Congreso Internacional de Americanistas, Simposio ARC 2, Amsterdam 1988). Universidad de Varsovia, Varsovia.
- KAUFFMANN, Federico. (2001). Divinidades del antiguo Perú. *Revista del Museo Nacional*. Tomo XLIX.
- KAUFFMANN, Federico. (2002). *Historia y arte del Perú antiguo*. Peisa, (pp. 1034). Lima.
- KAUFFMANN, Federico. (1970). *Manual de Arqueología Peruana*. Editorial PEISA. Lima
- KAUFFMANN, Federico. (2012). Los dioses andinos del sustento. En: *Homenaje a Antonio del Busto Duthurburu*. Tomo I. Fondo Editorial PUCP.
- KAUFFMANN, Federico. (2013). Los supremos dioses del antiguo Perú Apu y Pachamama. *Nueva Coronica* 1.
- LATHRAP, Donald. (1985). Jaws: The Control of Power in the Early Nuclear American Ceremonial Center. En *Early Ceremonial Architecture in the Andes*, editado por C. Donnan, pp. 241-267. Dumbarton Oaks, Washington.
- LIMA, Tânia Stolze. (1996). O dois e seu múltiplo: Reflexões sobre o perspectivismo em uma cosmologia tupi. *Mana* 2(2):21-47.
- LUMBRERAS, Luis G. (2019). *Chavin: Excavaciones Arqueológicas*. UNMSM, Lima.
- LUMBRERAS, Luis G. (2007). *Chavin de Huantar*. Banco de Crédito del Perú, Lima.
- LUNA, Luis Eduardo. (1986). *Vegetalismo: Shamanism among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon*. Almqvist and Wiksell, Estocolmo.
- MAKOWSKI, Krzysztoff. (2000). El Obelisco Tello y los dioses de Chavin. En *Los dioses del antiguo Perú*. Banco de Crédito del Perú. Lima
- MESÍA, Christian. (2014). *Intrasite Spatial Organization at Chavin de Huantar*. Tesis doctoral, Stanford University.
- MIDDENDORF, Ernst W. (1974 [1895]). *Perú: Observaciones y Estudios del País y sus Habitantes durante una Permanencia de 25 Años*. UNMSM, Lima.
- MILLA VILLENA, Carlos. (1983). *Génesis de la Cultura Andina*. Pakarina, Lima.
- MOTTA, E. (2015). *Pacha: Visión Andina del Espaciotiempo en la Perspectiva del Pensamiento Seminal*. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- NICHOLS, David E. (2016). Psychedelics. *Pharmacological Reviews* 68(2):264-355.
- PANOFFSKY, Erwin. (1955). *Meaning in the Visual Arts*. Doubleday, Garden City, Nueva York.
- RAIMONDI, Antonio. (1873). *El Perú: Historia de la Geografía del Perú*. Imprenta del Estado, Lima.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. (1978). *Beyond the Milky Way: Hallucinatory Imagery of the Tukano Indians*. UCLA Latin American Studies, Los Ángeles.
- RENFREW, Colin, y Paul BAHN. (2011). *Arqueología: Teorías, Métodos y Práctica*. 6.ª ed. Akal, Madrid.
- RICK, John W. (2008). Context, Construction, and Ritual in the Development of Authority at Chavin de Huantar. En *Chavin: Art, Architecture, and Culture*, editado por W. Conklin y J. Quilter, pp. 3-34. Cotsen Institute, UCLA.
- RICK, John W. (2013). The Nature of Ritual Space at Chavin de Huantar. En *Vital Matters: Energy, Materials, and Change in Andean Prehistory*, editado por D. Goldstein y R. Glave, pp. 128-167. University of Arizona Press, Tucson.
- RIVERA, Ángel. (2013). Teoría y método de la arqueología cognitiva". *Revista Portuguesa de Arqueología*. 16: 5-26.
- RODRÍGUEZ, Silvia. (2008). *Ritual, Society, and Architecture in Chavin de Huantar*. Tesis doctoral, Stanford University.
- ROJAS JIMÉNEZ, Manuel A. (2026). *Revelando la Imagen del Lanzón Chavin: Una Propuesta de Interpretación desde la Arqueología Cognitiva*. Tesis de Licenciatura, Escuela Profesional de Arqueología, UNMSM, Lima.
- ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, María. (2000). *Historia del Tahuantinsuyu*. IEP, Lima.
- ROWE, John H. (1972). Form and Meaning in Chavin Art. En *Peruvian Archaeology: Selected Readings*, editado por J. Rowe y D. Menzel, pp. 72-103. Peek Publications, Palo Alto.
- RUIZ, J. (2004). *Introducción a la Iconografía Andina 1. Muestrario de Iconografía Andino Peruana referida a los departamentos de Ayacucho Cusco y Puno en el Perú*". BCP-ANTAMINA- IKONO S.A.
- SAYRE, Matthew. (2010). *Life across the River: Agricultural, Ritual, and Production Practices at Chavin de Huantar, Perú*. Tesis doctoral, University of California Berkeley.
- SCHOLTEN, María. (1982). *Chavin de Huantar*. Editorial Juan Mejía Baca.
- SEVERI, C. (2007). *The Chimera Principle: An Anthropology of Memory and Imagination*. University of Chicago Press.
- TELLO, Julio C. (1923). Wira Kocha. *Inca* 1(1):93-320, 1(3):583-606.
- TELLO, Julio C. (1960). *Chavin: Cultura Matriz de la Civilización Andina*. UNMSM, Lima.

- VARGAS, Pedro. (2005). *Análisis de los signos gráficos del Obelisco Tello en Chavín de Huántar: Una propuesta estructural y lingüística*. Tesis para optar el título profesional de licenciado en Arqueología. UNMSM. Lima.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. (2004). *Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation*. *Tipiti: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*, 2(1):3-22.
- VIVEIROS DE CASTRO. (2010). *Metafísicas Canibales: Líneas de Antropología Postestructural*. Katz, Buenos Aires.
- WEISMANTEL, Mary. (2014). *Chavín: Monsters, Bodies, and the Andean Formative*. En *The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial*, editado por S. Tarlow y L. Nilsson-Stutz. Oxford University Press.
- WEISMANTEL, Mary. (2015). *Seeing Like an Archaeologist: Viveiros de Castro at Chavín de Huántar*. *Journal of Social Archaeology* 15(3):139-159.
- ZUIDEMA, T. y URTON, G. (1976). *La Constelación de la Llama en los Andes Peruanos*. *Allpanchis*, 9: 59-119.

BOLETÍN APAR

BOLETÍN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE ARTE RUPESTRE (APAR)

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE ARTE RUPESTRE (IFRAO)

[HTTP://SITES.GOOGLE.COM/SITE/APARPERU/](http://sites.google.com/site/aparperu/)

Desde el año 2009